

ALFABETIZAÇÃO – UMA QUESTÃO DE EMERGÊNCIA NO BRASIL

LITERACY - A MATTER OF EMERGENCY IN BRAZIL

ISABEL LAUSANNE FONTGALLAND¹

RESUMO: Durante décadas, o Brasil vem desenvolvendo programas de combate ao analfabetismo. Uma onda modernista direciona ações de políticas públicas para a perseguição de resultados, como por exemplo, as taxas de aprovação como resposta ao IDH –Índice de Desenvolvimento Humano acima de 1,4. Daí, passamos de construtores de um processo estrutural que têm raízes na permanência etária na escola, no fabrico de competências e no desestímulo à oferta precoce de mão-de-obra infanto-juvenil – população de 7 a 14 anos à respondentes de questionários das Nações Unidas em busca de acordos e consórcios para salvar o patrimônio público. Desta feita é possível dizer que certas atribuições da Alfabetização respondem ao quesito de bem-estar econômico pois lê-se ascensão escolar à condição melhor de vida. Os problemas econômicos do tipo: emprego, subemprego, entrada precoce no mercado de trabalho, deixam de ser protagonistas e compõem apenas o pano de fundo do cenário nacional. O analfabetismo funcional, definido como a incapacidade de adequação da pessoa às demandas das empresas em relação a precisão e a comunicação de siglas, perverte o próprio conceito de racionalidade de fatores ao qual as empresas estão submetidas. No curto prazo, as organizações são obrigadas a assumir o encargo de suprir as deficiências do empregado, em termos de analfabetismo funcional. O médio e longo prazo, entretanto, é preciso conhecer melhor os fatores que conduzem ao analfabetismo funcional e seus mecanismos de ação. Desde Paulo Freire, procura-se desfocar essa mensagem e passamos a ampliar o problema para além do analfabetismo absoluto e passamos a observar a “alfabetização” em várias ópticas. Trata-se, agora, de entender a educação como um movimento radical que suplanta as condições de escrita mínima e visualização das quatro operações. A tônica atual é discutir o indivíduo como cidadão e gestor de suas atitudes.

PALAVRAS-CHAVES: Analfabetismo, Empresa, Movimento.

ABSTRACT

For decades, Brazil has been developing programs to combat illiteracy. A modernist wave has directed public policy actions towards the pursuit of results, such as pass rates as a response to the Human Development Index (HDI) above 1.4. Hence, we have gone from being the builders of a structural process that has its roots in staying in school, building skills, and discouraging the early supply of child labor - the population aged 7 to 14 - to answering United Nations questionnaires in search of agreements and consortia to save public assets. It is therefore possible to say that certain aspects of literacy respond to the question of economic well-being, since schooling is linked to a better standard of living. Economic problems such as: employment, underemployment, early entry into the job market, are no longer protagonists but merely a backdrop to the national scenario. Functional illiteracy, defined as a person's inability to adapt to the demands of companies in terms of precision and the communication of acronyms, perverts the very concept of factor rationality to which companies are subject. In the short term, organizations are forced to take on the burden of making up for employee deficiencies in terms of functional illiteracy. In the medium and long term, however, it is necessary to better understand the factors that lead to functional illiteracy and their

¹ Professora Adjunto I– Coordenadora do GET – Grupo de Estudos em Trabalho - UFPB. Universidade Federal da Paraíba-Programa de Pós-Graduação em Economia – PPGE.

mechanisms of action. Since Paulo Freire, we have tried to blur this message and we have started to broaden the problem beyond absolute illiteracy and look at "literacy" from various perspectives. It is now a question of understanding education as a radical movement that goes beyond the conditions of minimal writing and visualization of the four operations. The current emphasis is on discussing the individual as a citizen and manager of their attitudes.

KEYWORDS: Illiteracy, Company, Movement.

1 ANALFABETISMO – UM CONCEITO

Entende-se por analfabetismo a incapacidade total ou quase de ler e escrever. Um outro conceito seria "A habilidade de um indivíduo de ler, escrever e falar, computar e resolver problemas em níveis de proficiência necessários para funcionar no trabalho e em sociedade, para atingir nossos objetivos e desenvolver nosso conhecimento e potencial". Uma definição semelhante já havia sido adotada por um levantamento educacional de grandes proporções efetuado junto à população jovem norte americana – o YALS – Young Adult Literacy Survey, de 1985, onde definiu-se a alfabetização funcional como a habilidade de "usar informação escrita e impressa para funcionar em sociedade, para atingir propósitos, e para desenvolver o conhecimento e potencial".

Segundo Daniel Moreira (2000) "o problema do analfabetismo - assim entendido como a incapacidade absoluta de ler e escrever - costuma esconder um outro, tão ou mais perigoso, exatamente por passar despercebido a muitos". Trata-se daquilo que pode ser chamado de "alfabetização imperfeita", ou seja, pessoas aparentemente - alfabetizadas, mas cujo grau de alfabetização é insuficiente para que exerçam funções básicas nas sociedades modernas: leituras de jornais, leitura e entendimento de siglas, condução de frases que expressem raciocínio lógico etc. Essa idéia para os teóricos da educação é chamada de analfabetismo funcional, que é típico de pessoas que tem quatro anos ou menos de escolarização.

O termo alfabetismo funcional foi cunhado nos Estados Unidos, na década de 30, e utilizado pelo exército norte-americano durante a Segunda Guerra, indicando a capacidade de entender instruções escritas necessárias para a realização de tarefas militares (Castells, Luke & MacLennan, 1986). A partir de então, o termo passou a ser utilizado para designar a capacidade de utilizar a leitura e escrita para fins pragmáticos, em contextos cotidianos, domésticos ou de trabalho, muitas vezes colocado em contraposição a uma concepção mais tradicional e acadêmica, fortemente referida a práticas de leitura com fins estéticos e à erudição. Em alguns casos, o termo analfabetismo funcional foi utilizado também para designar um meio termo entre o analfabetismo absoluto e o domínio pleno e versátil da leitura e da escrita ou um nível de habilidades restrito às tarefas mais rudimentares referentes à "sobrevivência" nas sociedades industriais. Há ainda um conjunto de fenômenos relacionados que podem ser associados ao termo analfabetismo funcional, por exemplo, o analfabetismo por regressão, que caracterizaria grupos que, tendo alguma vez aprendido a ler e escrever, devido ao não uso dessas habilidades retornam à condição de analfabetos. Especialmente na França, o termo *iletrisme* foi utilizado para caracterizar populações que, apesar de terem realizado as aprendizagens correspondentes, não integram tais habilidades aos seus hábitos, ou seja, em sua vida diária, não leem nem escrevem, independentemente do fato de serem capazes de fazê-lo ou não.

O estudo de Bruening (1989, apud Daniel Moreira, 2000) propõe a seguinte classificação:

Analfabetos funcionais: nível de leitura de 0 a 4 anos de estudo;

Marginalmente alfabetizados: nível de leitura de 5 a 8 anos de estudo;

Alfabetizados funcionais: nível de leitura de 9 ou mais anos de estudo.

Outro estudo, o de Susan Imel (1988, apud Daniel Moreira, 2000), revela que as empresas estão interessadas não apenas numa faixa de habilidades que abranja a leitura, escrita e cálculos numéricos simples, mas também na competência dos empregados em usar estas habilidades na solução de problemas. Na verdade, as atividades cognitivas em que os adultos se engajam diz respeito ao trabalho.

No Brasil, o INEP – Instituto Brasileiro de Estudos Pedagógicos - considera-se, portanto,, que os analfabetos funcionais, ou seja, pessoas com menos de quatro anos de escolarização, não possuem competências e habilidades de leitura, escrita e cálculo para fazer face às necessidades da vida social e profissional dos nossos tempos. Por esse padrão, cerca de 68 milhões de brasileiros jamais poderão cumprir algumas tarefas simples e corriqueiras em sua vida pessoal e profissional, tais como: ler uma estória infantil para seus filhos, cozinhar seguindo uma receita, ler (e entender) um jornal ou uma revista, entender as instruções de montagem de um brinquedo, consultar o menu de um restaurante, ler os ingredientes de uma embalagem de alimento ou remédio, ler o rótulo de um produto de limpeza, preencher um formulário de emprego, entender suas contas de água, luz e telefone, ler as instruções de segurança de um equipamento, etc. (INEP, 2000).

2 AS TRÊS ESCALAS DE ALFABETIZAÇÃO

Destacamos neste item algumas nuances de escalas de alfabetização, que se seguem:

Alfabetização em textos em prosa: diz respeito ao conhecimento e às habilidades necessárias para entender e usar informação de textos, de natureza *expositiva* e *narrativa*. Estes textos incluem editoriais, artigos, matérias de revistas e jornais, poemas e ficção. Na prosa expositiva a informação impressa está na forma de sentenças conectadas e passagens mais longas que definem, descrevem ou informam. São exemplos, as matérias de jornais ou tipos diversos de instruções escritas. Por seu turno, a prosa narrativa conta uma estória, sendo mais típica de trabalhos escolares e menos usada por adultos na vida do dia a dia. A prosa varia em seu cumprimento, densidade e estrutura. Um adulto que saiba usar informação contida nos textos em prosa, é alfabetizado funcionalmente em relação a textos em prosa, consegue localizar informação contida em prosa, na presença de informação relacionada, mas desnecessária; encontrar toda a informação necessária e; integrar a informação de várias partes de uma passagem de texto, escrevendo uma nova informação relacionada ao texto. Como tarefas típicas, o indivíduo alfabetizado funcionalmente em textos em prosa é capaz de encontrar um trecho de informação em um artigo de jornal, interpretar instruções de um certificado de garantia, inferir o tema de um poema ou contrastar opiniões expressas em editoriais.

Alfabetização em textos esquemáticos: diz respeito ao conhecimento e às habilidades necessárias para localizar e usar informação contida em materiais como: formulários de emprego, formulários de pagamento, horários de chegadas e partidas de meios de transporte, mapas, tabelas e gráficos. Os textos esquemáticos consistem de prosa estruturada e informação quantitativa, em conjuntos complexos arrumados (i) em linhas e colunas, tais como tabelas e formulários de dados, (ii) em estruturas hierárquicas, tais como tabelas de

conteúdos ou índices, ou (iii) em dispositivos visuais de informação quantitativa, tais como gráficos, figuras e mapas. Uma pessoa alfabetizada funcionalmente em textos esquemáticos consegue, entre outras coisas, localizar informação nesse tipo de textos, integrar informações de várias partes de um texto e escrever nova informação se solicitado a fazer isso, em lugares apropriados de um texto esquemático, ao mesmo tempo em que deixa de lado informação relacionada, mas inútil ou inapropriada. Consegue também localizar uma particular intersecção em um mapa de ruas ou estradas, usar uma tabela de horários para escolher o ônibus apropriado, ou entrar com informação nos lugares corretos, em um formulário de emprego.

Alfabetização em textos com informação numérica: diz respeito ao conhecimento e as habilidades requeridas para fazer operações aritméticas, tanto isolada como seqüencialmente, usando números contidos em materiais impressos, tanto em textos em prosa como em textos esquemáticos. A informação quantitativa pode ainda estar colocada em gráficos, mapas ou figuras ou pode estar colocada em forma digital, usando números inteiros, frações, decimais, percentagens ou unidades de tempo (horas e minutos). Se uma pessoa for alfabetizada quantitativamente de forma adequada, ela saberá usar informação quantitativa contida em textos em prosa ou em textos esquemáticos, enquanto ao mesmo tempo desprezará informação relacionada, mas desnecessária; poderá repetir a busca tantas vezes quantas sejam necessárias para encontrar todos os números, poderá integrar informações de várias partes de um texto ou documento, poderá inferir as operações aritméticas necessárias e conseguirá fazer as operações aritméticas corretamente. São atividades típicas, o levantamento de saldos em um talão de cheques, a realização de operações numéricas básicas ou a determinação do total de juros em um anúncio de empréstimo.

3 ARGUMENTOS ATUAIS

- Por que existem analfabetos funcionais?
- Por que alguns são mais bem alfabetizados funcionalmente que outros?

Uma resposta rápida seria: porque alguns são mais escolarizados que outros; certas pessoas mal sabem escrever o próprio nome, dificilmente conseguem ler algumas linhas, enquanto outras chegam até o terceiro grau. Tais diferenças nas oportunidades educacionais explicariam todas as diferenças em termos de alfabetização funcional ou pelo menos uma boa parte. Disso resulta um alto custo de oportunidade para os indivíduos de baixa renda, que têm que mandar seus filhos cedo para o mercado de trabalho.

É inegável que o nível educacional da pessoa irá influenciar decisivamente sua capacidade de entender e utilizar a informação escrita. Boa parte da capacidade de leitura, entendimento e uso da palavra escrita, em seus múltiplos contextos, dependerá da escolaridade atingida pelo indivíduo.

O secretário de Políticas Públicas Nassim Mehedff, em maio de 2001, disse acreditar que o valor da Certificação Ocupacional, expedidos pelo SENAI e SENAC, cobre duas vertentes: a da formação e da informação. Segundo Mehedff, o Brasil, devido tantas diversidades geográficas e geopolíticas, exige mais certificações para ocupações simples, dos tipos ensino fundamental e médio, do que àquelas que exigem mais de 12 anos de estudos. Esse argumento é bastante questionável dado que o tempo, em quantidade de horas letivas e

de qualidade de material didático, é bastante limitado em se tratando de cursos profissionalizantes. Acreditamos que esse tipo de política está muito mais direcionado ao atendimento de uma necessidade imediata do mercado do que mesmo à erradicação do Analfabetismo e a busca de Novas Competências profissionais.

4 A EDUCAÇÃO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA COMO PREDITORA DO FUTURO DA ALFABETIZAÇÃO

Neste artigo, discutimos alguns fatores de cunho ambiental que têm influência direta sobre a educação e a continuidade dos anos de escolaridade infanto-juvenis:

- ✓ Estabilidade familiar em condições ambientais, psicológicas e de trabalho;
- ✓ Presença e continuidade das figuras dos pais;
- ✓ Oportunidade da criança de interagir com meios inteligíveis;
- ✓ Qualidade física e emocional do ambiente familiar, envolvendo o grau de envolvimento, encorajamento, atenção, confiança, calor humano, comunicação da mãe em relação à criança.

Alguns autores tradicionalmente da Educação Infantil asseveram que a significância de fatores medidos na primeira infância são fundamentais na predição de níveis de alfabetização na juventude, também determinante na sua escolha profissional. Particularmente importante é o poder preceptivo das avaliações cognitivas e de comportamento na primeira infância. Os autores também concluem que os fatores familiares não necessariamente atuam de forma indireta: certos aspectos do meio familiar na primeira infância são preceptivos da alfabetização posterior. São fatores que impedem ou facilitam o atingimento da criança em relação a seu potencial de alfabetização. Incluem o número de anos que a mãe permanece casada e o número de irmãos. Se uma trajetória de habilidade cognitiva e verbal e comunicação pobre é iniciada, ela fortemente influenciará os resultados da escola e a alfabetização.

Com alguma prudência, podemos tecer considerações sobre a alfabetização funcional da seguinte forma: em primeiro lugar, podemos descartar qualquer poder preditivo de fatores ligados à genética em relação à futura alfabetização funcional. Não há motivo algum porque devamos acreditar que características genéticas sejam diferentemente distribuídas nas diferentes populações ou comunidades. Assim, a etnia ou a região geográfica não podem ser consideradas fatores explicativos do relativo analfabetismo funcional, embora possam ser fatores simplesmente preditivos.

5 DADOS DO BRASIL

No Brasil existem 16,3 milhões de analfabetos absolutos, que correspondem a 13,6 por cento da população, taxa mais alta que a média geral da América Latina, de 11,7 por cento (Censo 2000, IBGE). Um dos argumentos fortes que explicariam taxas tão exacerbadas seria o reflexo da insuficiência do sistema de ensino das décadas passadas. A primeira parte deste argumento baseia-se na ideia de que o analfabetismo de um grande estoque de analfabetismo fica a margem do processo devido a uma condição de não-inserção e a segunda parte de que os que tem acesso são em número inferior e que o ciclo de analfabetos seria imitado pelos filhos e pais envelhecidos no sistema imediatamente anterior.

O Brasil vive, portanto, um de seus maiores conflitos de resgate da dívida pública. A Constituição de 1988 exige, no artigo 214, a elaboração do Plano Nacional de Educação visando à melhoria da qualidade do ensino e à erradicação do Analfabetismo no país. Essa exigência da LDB, que é a Educação Nacional (Lei no. 9 394/96), determina, no parágrafo primeiro do artigo 87, os seguintes objetivos e prioridades:

- A elevação global do nível de escolaridade da população;
- A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
- A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e
- Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

A LDB de 1996 também prevê de maneira sistemática algumas prioridades como dever constitucional e as necessidades sociais, que são:

1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino. Essa prioridade inclui o necessário esforço dos sistemas de ensino para que todas essas crianças obtenham a formação mínima para o exercício da cidadania e para o usufruto do patrimônio cultural da sociedade moderna. O processo pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos alunos e corresponder a um ensino socialmente significativo. Prioridade de tempo integral para as crianças das camadas sociais mais necessitadas.

2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte dessa prioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e parte intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da evolução histórica da sociedade humana, da diversidade do espaço físico e político mundial e da constituição da sociedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres.

3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o ensino médio e a educação superior. Está prevista a extensão da escolaridade obrigatória para crianças de seis anos de idade, quer na educação infantil, quer no ensino fundamental, e a gradual extensão do acesso ao ensino médio para todos os jovens que completam o nível anterior, como também para os jovens e adultos que não cursaram os níveis de ensino nas idades próprias. Para as demais séries e para os outros níveis, são definidas metas de ampliação dos percentuais de atendimento da respectiva faixa etária. A ampliação do atendimento, neste plano, significa maior acesso, ou seja, garantia crescente de vagas e, simultaneamente, oportunidade de formação que corresponda às necessidades das diferentes faixas etárias, assim como, nos níveis mais elevados, às necessidades da sociedade, no que se refere a lideranças científicas e tecnológicas, artísticas e culturais, políticas e intelectuais, empresariais e sindicais, além das demandas do mercado de trabalho. Faz parte dessa prioridade a garantia de oportunidades de educação profissional complementar à educação básica, que conduza ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia.

4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira de magistério.

5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive educação profissional, contemplando também o aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como instrumentos indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino.

Os processos de avaliação do Ensino Fundamental e Superior, em termos de construção de competências e desenvolvimento de habilidades feitos pelo INEP/SEAB, apontam problemas graves na faixa de 7-14 anos, ou seja 59 % dos anos que aprovados na 4ª série são alfabetizados apenas funcionalmente. Eles têm profundas dificuldades no quesito leitura e foram classificados como muito crítico e críticos pela SEAB representando uma população de 819.205 alunos e 1.356.237 respectivamente. Regionalmente, o fenômeno implanta-se com mais força no Nordeste, liderando o ranking com 70%. Disto revela que vivemos realmente uma alfabetização com limites severos de competência e tiram todo o poder da Escola Pública em renovar suas gestões.

Medeiros (1999) revela dois cenários importantes para a Educação nacional, um pessimista e outro otimista com relação à nova LDB, de 1996. O cenário pessimista revela a permanência de indivíduos analfabetos até 2010, nas faixas de 10 a 19 anos e de 20 a 29 anos, onde esses grupos etários só poderiam vir a ser eliminados depois de 2020, tendo em vista o vício de entrada precoce no mercado de trabalho em ocupações que não exigem mais de 12 anos de permanência na escola. No cenário otimista, tabela 1, contaria-se com esforços de alfabetização apenas para a população jovem, visando fortalecer mercado de trabalho, o grupo de 10 a 19 anos seria erradicado o analfabetismo. No entanto, a população adulta e velha, uma tendência estocástica da população brasileira dos anos 90, continuaria com taxas elevadas de analfabetismo.

TABELA 1
CENÁRIO PESSIMISTA DA ALFABETIZAÇÃO (1980-2020) %

Idade	1980	1990	1991	2000	2010	2020
10 a 19	0,21	0,15	0,15	0,03	-	-
20 a 29	0,17	0,12	0,12	0,09	0,02	-
30 a 39	0,24	0,15	0,15	0,11	0,08	0,01
40 a 49	0,31	0,24	0,24	0,15	0,11	0,08
50 a 59	0,37	0,31	0,31	0,24	0,15	0,11
60 a 69	0,47	0,40	0,40	0,33	0,25	0,15
10 a 69	0,24	0,18	0,18	0,12	0,07	0,05

Fonte: IPEA – texto para discussão 639.

Continuando numa linha otimista para a LDB, de 1980 até 2000, o Brasil vem experimentando ganhos qualitativos em termos de aprovação no ensino fundamental. No entanto, isso ainda não é de grande relevância quando se trata de taxa de analfabetismo entre os países em curso de desenvolvimento, como por exemplo: Bulgária, Espanha, Argentina, Chile, Cuba, Israel, Paraguai, Equador e Bolívia. O Brasil, nesse grupo se classifica em segundo com 18% (IBGE,1990).

Ressalva seja feita, o Plano Nacional de Educação, estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pleiteia em 10 anos a erradicação plena do Analfabetismo. Isso implica o fim do emprego infantil e da informalidade infanto-juvenil.

Alguns programas como o da educação solidária, traçado pela UNESCO, ONG's brasileiras e alguns gestores educacionais públicos, pretendem com o auxílio das Novas Tecnologias revolucionar as práticas de conduta e de gestão educacionais. Dessa forma, a integração de novas mídias como televisão e Internet não é mais novidade estranha à sala de aula. Pelo contrário, contribui para a criação de novas estratégias de ensino, aprendizagem e autocapacitação.

O IBGE, através do Censo demográfico, revela a frequência escolar pela rede freqüentada: 79% dos alunos estão matriculados na rede pública de ensino. Outra inovação é a informação da taxa de escolarização das crianças de 0 a 4 anos: 17,8%, em todo Brasil. Esses dados fazem parte da Tabulação Avançada do Censo Demográfico 2000, revelando que na última década, a frequência escolar melhorou em todas as faixas etárias.

A maior proporção de crianças na escola é a do grupo de 7 a 14 anos de idade. Nessa faixa etária, o Brasil se aproxima da cobertura universal, com 94,9% das crianças na escola. De 1991 para 2000, o grupo que mais se destacou foi o de crianças de 5 e 6 anos de idade, onde o aumento foi bastante significativo: de 37,2% para 71,9%.

Entre os jovens de 15 a 17 anos de idade, a taxa de escolarização passou de 55,3% para 78,8%. Hoje, os jovens estão tendo mais acesso à escola e nela permanecem por mais tempo. Em relação às pessoas de 18 e 19 anos de idade, a proporção é menor: apenas 50,3% do grupo estava estudando e, entre os jovens de 20 a 24 anos, a proporção é de 26,5%. No grupo de 25 anos ou mais de idade, embora a taxa de escolarização seja baixa, quase triplicou de 1991 para 2000: passou de 2,2% para 5,9%. Esse indicador inclui desde os estudantes que estavam aprendendo a ler e escrever até os que cursavam a pós-graduação.

Quanto ao gênero, no grupo de pessoas de 10 anos ou mais de idade, as mulheres têm as maiores taxas nos dois extremos: 14,7% não têm instrução ou têm menos de um ano de estudo e 14,6% tinham entre 11 a 14 anos de estudo. Quanto aos homens, a proporção é de 10,3% e 13,4%, respectivamente.

TABELA 2
MÉDIA DE ANOS DE ESTUDO DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE POR SEXO E COR - 1999

Brasil e Grandes Regiões	Média de anos de estudo				
	Total	Homens	Mulheres	Branco	Preto e Pardo
Brasil (1)	5,7	5,6	5,9	6,6	4,6
Norte (2)	5,7	5,5	5,9	6,7	5,4
Nordeste	4,3	4,0	4,7	5,3	3,9
Sudeste	6,5	6,4	6,5	7,1	5,2
Sul	6,2	6,2	6,3	6,5	4,7
Centro-Oeste	5,9	5,7	6,2	6,8	5,3

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

Nota: (1) Exclui a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

O ensino fundamental, que vai da 1ª à 8ª série, concentra a maior parte dos estudantes com 58,2% dos alunos matriculados. Nas regiões Norte e Nordeste esta proporção é ainda maior, 62,6% e 64,1%, respectivamente. Já as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentam

as maiores proporções de estudantes no ensino médio e na educação superior, confirmando a tendência de que nas regiões mais desenvolvidas o atraso escolar é menor.

O Censo também revelou que, em 2000, 79% dos estudantes residentes no Brasil freqüentavam a rede pública de ensino. De acordo com os resultados, essa cobertura era maior no ensino fundamental (89,0%), seguido do ensino médio (81,2%), creche (77,9%), pré-escolar / classe de alfabetização (68,9%), mestrado ou doutorado (57,9%) e superior (29,1%).

Um dado que merece destaque é a alfabetização de adultos: 94,8% dos alunos que estavam aprendendo a ler e escrever freqüentavam a rede pública de ensino. Considerando a distribuição da população de dez anos ou mais de idade, observa-se que 31,4% tinham até três anos de estudo. O Piauí e o Maranhão detêm as taxas mais altas (56,6% e 53,2%, respectivamente) e o Distrito Federal (16,1%) a mais baixa.

Com oito a dez anos de estudo concluídos havia 15% da população e com 11 a 14 anos de escolaridade, havia outros 14,9%. Em 1991, essas proporções eram de 11,0% e 10,0%, respectivamente. Já no grupo dos mais instruídos, com 15 anos ou mais de estudo, esta taxa passou de 3,0% para 4,1%.

Entre as Grandes Regiões, observa-se que as mais desenvolvidas têm os melhores níveis de escolaridade. O destaque foi a região Sudeste, onde 5,5% das pessoas de 10 anos ou mais de idade tinham 15 anos ou mais de estudo, seguida pelo Sul (4,6%), Centro-Oeste (4,3%), Nordeste (2,0%) e Norte (1,8%). De um modo geral, de 1991 para 2000, a escolaridade das pessoas de 10 anos ou mais de idade melhorou no país. Houve redução na proporção das menos instruídas (19% contra 10%) e aumento na proporção das que tinham 11 anos ou mais de estudo (13,8% contra 19,0%).

TABELA 3
TAXA DE ANALFABETISMO

Brasil e Grandes Regiões	Pessoas de 15 anos ou mais de idade			Crianças de 7 a 14 anos de idade		
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Brasil (1)	13,3	13,3	13,3	95,7	95,3	96,1
Norte (2)	11,6	11,7	11,5	95,5	95,3	95,7
Nordeste	26,6	28,7	24,6	94,1	93,2	95,0
Sudeste	7,8	6,8	8,7	96,7	96,6	96,9
Sul	7,8	7,1	8,4	96,5	96,7	96,3
Centro-Oeste	10,8	10,5	11,0	96,0	95,6	96,4

Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domicílios 1999 [CD-ROM]. Microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

Nota: (1) Exclui a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Quanto as respostas do mercado de trabalho a erradicação do analfabetismo podem-se considerar como positivas dado que as empresas perseguem taxas de escolarização elevadas. No entanto, as mesmas não proporcionam condições favoráveis do ponto de vista

5 O MODELO DE KANE E STAIGER

O modelo de Kane e Staiger da Universidade da Califórnia (2001) persiste em entender a avaliação escolar através de scores e os decompõem da seguinte forma: a) A proporção de crianças em idade escolar, no caso brasileiro de 7-11 anos, deve ser calculada pelo tempo de permanência da criança na escola, anos de escolarização, como medida quantitativa. A performance, reprovações/aprovações/desistências são medidas qualitativas, e

b) As perturbações que a escola sente baseadas na oferta de vagas físicas e de professores, elemento exógeno dado (constante). A partir do modelo em questão elaboramos o quadro abaixo, fazendo a seguintes ponderações:

TABELA 5

Idade escolar	Numero de vagas	Média Ponderada de Permanência em anos	Média Ponderada de Anos de escolarização concluídos	Ano – base
7-10	819-1356	3	2,3	1990-1999
10-19	453-725	5	3,7	1990-1999
20-29	423-723	4	3,2	1990-1999

Fonte: Elaboração própria - feito à partir dos microdados do INEP/1990-1999

Através do modelo de Kaine e Staiger pode-se observar que os anos de escolarização estão aquém da proposta de erradicação do analfabetismo, 12 anos de escolarização, e mesmo de suspensão temporária de taxas elevadas para as crianças em idade escolar obrigatória, de 7-11 anos. No entanto, a visão otimista do modelo explora as implicações dos incentivos recebidos pelos gestores públicos nos anos-bases relativos. Neste âmbito se complementarmos a análise os anos de 1990 e 1999, como anos de início e fechamento de década foi os que mais receberam incentivos. Em 1990, O governo Collor tinha a perspectiva de planos quinquenais de desenvolvimento, onde a educação iria receber incentivos de aulas televisionadas e de abertura de escolas inseridas. Os programas de fomento estendido à família, não existiam, o que de fato aleijou um pouco a continuidade de muitos, pois as crianças, mesmo em idade escolar, compõem através de trabalhos precários, sobretudo no noturno a renda familiar. Em 1999, os programas de extensão de fomentos já existem e vemos o programa bolsa-escola, que pretende implicar a família inteira na permanência da criança no ambiente escolar. Atualmente ainda não avaliamos os resultados do programa a Alfabetização zero, iniciado no Governo de Lula da Silva, sob a tutela de Cristovam Buarque, prevê várias estratégias conjuntas com seguimentos específicos da sociedade: aplicação de diferentes métodos didáticos; recrutamento de professores, universitários e instituições de ensino superior e até o pagamento de R\$ 100 ao aluno que conseguir escrever sua primeira carta, chamado Bolsa-Alfa. Segundo Kaine e Staiger, em experiência nos Estados Unidos têm-se que os alunos permaneciam por mais tempo, quando a qualidade de serviços oferecidos pela escola aumentava. No caso do Brasil se considerarmos somente a abertura de novas vagas não teremos efeitos positivos, pois o tempo de escolarização não melhorou proporcionalmente. No entanto, é justo afirmar que a existência de programas assistenciais produziu a parca melhora de 2,3 anos para 3,2 anos de permanência.

CONCLUSÕES

A saga brasileira de combate ao analfabetismo, e agora até mesmo de combate a alfabetização funcional, deve perseguir caminhos de paternariado e que inclua a adesão de grandes grupos empresariais. Além disto, a gravidade dos números estatísticos não revela só um país que está ávido por melhorias, mas também um país que merece ter reformulado a

tônica de grandes indicadores de desempenho econômico, como o emprego infantil e infanto-juvenil, sobretudo nas faixas de 4-7 anos e de 7 a 14 anos.

O impacto das políticas públicas deve representar grande perspectiva na concretização da LDB da Educação Nacional, todavia dez anos sejam ainda insuficientes para tantos esforços.

Do exposto, podemos retirar que aplicando o método de Medeiros (IPEA/ 1999) de regressão otimista e pessimista não vemos, muitas transformações rápidas no quantitativo de analfabetos, por faixa de prioridade. Se nos prendemos a visão otimista, a supressão de analfabetos irá se manifestar nas faixas mais jovens, mantendo as faixas mais velhas na mesma situação. Ou seja, a solução seria esperar que os mais velhos demograficamente desaparecessem por morte e aí se teria, novas gerações de adultos alfabetizados. Se adotarmos, a visão pessimista, o Estado teria de ampliar a perspectiva de erradicação para mais dez anos, onde se teria uma nova plataforma de alunos jovens que seriam a nova população economicamente ativa qualificada do Brasil.

O modelo de Kane e Douglas (2002) revela bons resultados, pois amplia a avaliação através de scores de permanência na escola que podem ser interrompidas e depois observar-se de que formas e através de quais mecanismos os alunos têm garantiam de complementação de renda dentro das próprias instituições que possam garantir o desenvolvimento de aptidões profissionais complementares à educação básica, como por exemplo é o caso do projeto Analfabetismo Zero. Embora, saibamos que o modelo aqui exposto pode comprometer-se em vícios, dado que não se utilizou a técnica estatística dummy para as variáveis qualitativas.

Podemos também inferir, que a queda lenta dos índices de analfabetismo e o aumento ininterrupto de analfabetos, seguem tendências implacáveis, intensas a qualquer política de intervenção. Pelo menos é o que se percebe na maior parte do período analisado de 1990 a 1999. Os índices caem lentamente porque ainda não conseguimos estancar o crescimento absoluto do número de analfabetos. O número de analfabetos continua aumentando, porque a sociedade não está sendo capaz de alfabetizar todos os membros de cada nova geração. Mas tal afirmação limita-se praticamente ao óbvio. Como então ultrapassar a barreira da aparência? Buscando entender o processo de "produção" do analfabetismo moderno.

A "produção de novos analfabetos" pode dar-se tanto pela exclusão pura e simples do processo, quanto pela ineficiência ou baixa produtividade no processo de alfabetização. Conforme dados do censo de 1980 12.2 milhões de crianças, na faixa de escolarização obrigatória (7 a 14 anos), estavam inclusas da escola.

O segundo aspecto da questão diz respeito ao que acontece no processo de alfabetização, a que se costuma denominar de ineficiência ou baixa produtividade. Na realidade, esta é também uma forma de exclusão, reside no fato de os excluídos ainda estarem na escola engajados no processo de alfabetização, e ainda não entenderem com suficiente clareza que estão no "lugar errado". Por ora são apenas excluídas no sistema. Brevemente, através do que os teóricos chamam de evasão escolar.

Portanto o analfabetismo não é uma simples herança que recebemos das gerações passadas. Ao contrário, ele continua sendo produzido também atualmente. E o responsável por sua produção continuada é o mesmo Estado que estabelece que escolarização obrigatória dos 7 aos 14 anos.

REFERÊNCIAS

COOK – GUMPERZ, J. ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO: UMA EQUAÇÃO IMUTÁVEL? A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA ALFABETIZAÇÃO. Porto Alegre. Artes Médicas, p. 27, 57, 199.

FERRARI, Alceu R. "ANALFABETISMO NO BRASIL: TENDÊNCIA SECULAR E AVANÇOS RECENTES", in Cadernos de Pesquisa, São Paulo (52): 35-49, fev. 1985.

GRAFF, H. J. O MITO DO ALFABETISMO. Teoria e Educação. Porto Alegre (2): 30-64, 1990.

IBGE – Censo demográfico, vários anos.

LEI Nº 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

MEDEIROS, M. (1999) O analfabetismo no Brasil sob o enfoque demográfico. Texto para discussão IPEA/DIPOS n. 639.

MOREIRA, D. Analfabetismo Funcional: Introdução ao Problema- FEA USP e FECAP - Julho 2000

KANE , T. & STAIGER, D. (2002) The promise and pitfalls of using imprecise school accountability measures. Journal of Economic perspectives – V. 16, n. 4

RIBEIRO, S. C. A EDUCAÇÃO E A INSERÇÃO DO BRASIL NA MODERNIDADE. Cadernos de Pesquisas. São Paulo, (84): 63.82, 1993.

SOARES, M. B. "AS MUITAS FACETAS DA ALFABETIZAÇÃO", in Cadernos de Pesquisa. São Paulo, (a2): 19-24, 1985.

_____. LINGUAGEM E ESCOLA: UMA PERSPECTIVA SOCIAL. São Paulo, Ática, 1986.